

**KATTA HAJMDAGI O‘ZBEKCHA MATNNI IFODALASH UCHUN
BO‘G‘INLAR BAZASINI ISHLAB CHIQISH**

Sultanov Djamshid Baxadirovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti dotsenti, DSc.

j.sultanov@tuit.uz

Akmuradov Baxtiyor Uralovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti dotsenti v.b., PhD.

b.akmuradov@tuit.uz

Axmedova Xusniya Xusanovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti katta o‘qituvchisi

h.ahmedova86@mail.ru

Annotatsiya. Bugungi kunda yaratilayotgan zamonaviy vositalardan qulay foydalanish va ularni boshqarishda kompyuter-lingvistik texnologiyalar keng qo‘llanilmoqda. Ushbu ishda o‘zbek tilidagi kompyuter-lingvistik texnologiyalarni yaratishda asosiy obyekt hisoblangan ma’lumotlar bazasini tashkil etish, xususan, o‘zbek tilida hozirda qo‘llanilayotgan so‘zlar va ularning mos bo‘g‘inlari bazasini tashkil etish masalalari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: matn, o‘zbek tili, so‘z, bo‘g‘in, ma’lumotlar bazasi, tovush, harf, belgi.

РАЗРАБОТКА СЛОГОВОЙ БАЗЫ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ БОЛЬШОГО ОБЪЕМА УЗБЕКСКОГО ТЕКСТА

Султанов Джамшид Бахадирович

Доцент Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразми, доктор технических наук.

j.sultanov@tuit.uz

Акмурадов Бахтиёр Уралович

Доцент Ташкентского университета информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразми, к.т.н.

b.akmuradov@tuit.uz

Ахмедова Хусния Хусановна

старший преподаватель Ташкентского университета информационных
технологий имени Мухаммада ал-Хоразми

h.ahmedova86@mail.ru

Аннотация. На сегодняшний день создающиеся компьютерно-лингвистические технологии широко используются в удобном использовании и управлении современными средствами. В данной работе создание базы данных, которая считается основным объектом при создании компьютерно-лингвистических технологий в узбекском языке, в частности, рассмотрены вопросы создания базы данных слов и соответствующих им слогов, которые в настоящее время используются в узбекском языке.

Ключевые слова: текст, узбекский язык, слово, слог, база данных, звук, буква, знак.

DEVELOPMENT OF A SYLLABLE DATABASE FOR THE REPRESENTATION OF A LARGE VOLUME OF THE UZBEK TEXT

Sultanov Jamshid Bahadirovich

Associate Professor of the Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi, Doctor of Technical Sciences.

j.sultanov@tuit.uz

Akmuradov Bakhtiyor Uralovich

Associate Professor of the Tashkent University of Information Technologies
named after Muhammad al-Khwarizmi, Ph.D.

b.akmuradov@tuit.uz

Akhmedova Khusniya Khusanovna

Senior Lecturer, Tashkent University of Information Technologies named after
Muhammad al-Khwarizmi

h.ahmedova86@mail.ru

Annotation. Today, computer-linguistic technologies that create are widely used in the convenient use and management of modern tools. In this paper, the creation of a database, which is considered the main object in the creation of computer-linguistic technologies in the Uzbek language, in particular, the issues of creating a database of words and their corresponding syllables that are currently used in the Uzbek language are considered.

Keywords: text, Uzbek language, word, syllable, database, sound, letter, sign.

Endi hayotimizni zamonamizning takomillashgan va ommalashgan elektron tizimlar, shaxsiy kompyuterlar, mobil qurilmalar, televizor, radio va boshqa elektron axborotni saqlovchi va uzatuvchi texnologiyalarisiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bunday texnologiyalar kundalik hayotimizdagi sodda yumushlarnidan eng murakkab

vazifalargacha bo‘lgan katta va kichik hajmdagi axborotni qayta ishlash bilan bog‘liq funksiyalarni osongina bajarish imkoniyatiga ega.

Shunday zamonaviy tizimlarni boshqarish va nazorat qilishni takomillashtirish, inson va tizim o‘rtasidagi axborot almashinish interfeysini soddalashtirish bugungi kunning dolzarb muammolardan biriga aylandi.

Xususan, kiruvchi signal elektron matn ko‘rinishida bo‘lgan nutq signallarini sintezlovchi tizimlar, matnga avtomatik ishlov berish va nutqni tanib olish tizimlari soni va sifati ham kun sayin oshib bormoqda. Bunday tizimlarni ishlab chiqish matnning qanday tilda bo‘lishi va shu tilning adabiy normalari bilan chambarchas bog‘liqdir.

Elektron matnlar xususiyatlarini o‘rganish va tahlil qilish bo‘yicha ham ko‘plab izlanishlar olib borilgan. Jumladan Yu. V. Balakinaning tadqiqot ishlarida elektron matn xususiyatlari, multimediya imkoniyatlari, to‘liqligi, formati, holati, funksiyalari, til xususiyatlari, yaratilish holati va boshqa belgilari bo‘yicha batafsil tavsif berilgan[1]. Matnlarni intellektual tahlil qiluvchi zamonaviy tizimlardan foydalanish talab etiladi. A.M.Situlskiy va A.B. Ivannikovlarning tadqiqot ishlarida intellektual tahlil haqida batafsil so‘z yuritiladi [2].

Insoniyatning asosiy axborot almashinuvi vositasi hisoblangan ijtimoiy til hodisasi undan foydalanish qamrovi va o‘rniga ko‘ra bir qancha turlarga ajratiladi. Har bitta til o‘ziga xos adabiy va grammatik normalarga ega. Tillarni farqlashning eng oson yo‘li bu faqat o‘sha tilda mavjud so‘z va atamalarni bilish va tushunishdir.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgandan keyingi madaniy va milliy qadriyatlarini inobatga olgan holda, O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Til va adabiyot instituti va "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyotida 2006-2008 yillar oralig‘ida o‘zbek tilining ko‘p jildli izohli lug‘ati nashr qilindi.

Tadqiqot doirasida o‘zbek tili izohli lug‘atida mavjud barcha so‘zlarni tahlil qilish asosida 31 mingdan ortiq so‘zni o‘z ichiga olgan elektron so‘zlar bazasi hosil qilindi [3]. O‘zbek tili izohli lug‘atida keltirilgan so‘z va atamalar soni bilan ishlab

chiqilgan elektron bazadagi soʻzlar soni orasidagi tafovvtu ni izohli lugʻatda oʻzak soʻzlardan tashqari soʻz birikmalari, iboralar, koʻchma maʼnodagi soʻzlarning izohlanishi bilan asoslash mumkin.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatmoqdaki, zamonaviy texnika texnologiyalarning rivojlanishi va globallasuv natijasida oʻzbek tiliga ham koʻplab boshqa tillardan soʻzlar va atamalar kirib kelmoqda. Bugungi kunda bunday yot soʻzlar fikrni maʼno jihatidan toʻliq ifodalashda yordam berayotganligi sababli ogʻzaki va yozma nutqda keng qoʻllanilmoqda. Shuni inobatga olib, taʼlim tizimida qoʻllanilayotgan, ijtimoiy-iqtisodiy hayotda keng tarqalgan elektron resurslardan foydalangan holda quyidagi: geografik nomlar (togʻ, daryo, dengiz, joy nomlari); geosiyosiy nomlar (davlatlar, poytaxtlar, shaharlar, tillar, millatlar); aniq va tabiiy fanlar tarkibidagi atamalar (fizik kattaliklar, oʻlchov birliklari, kimyoviy, tarixiy atamalar); ismlar va atoqli otlar; axborot kommunikatsiya, tibbiyot sohasidagi atamalar; ijtimoiy hayotda qoʻllaniladigan boshqa atamalarni oʻz ichiga olgan jami soni 7 mingdan ortiq qoʻshimcha elektron soʻzlar bazasi hosil qilindi.

Ishlab chiqilgan elektron soʻzlar bazasidagi barcha soʻzlarni birlashtirish natijasida oʻzbek tilida qoʻllaniladigan, umumlashtirilgan strukturaga ega boʻlgan va jami boʻlib 38.5 mingdan ortiq soʻz va atamalarni qamrab oluvchi elektron soʻzlar bazasi hosil qilindi. Ushbu asosiy va qoʻshimcha elektron soʻzlar bazasiga kiritilgan soʻzlarning alifbo tartibi boʻyicha statistik maʼlumotlarni 1 - jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Soʻzlar bazasining umumiy statistikasi

№	Alifbo harflari	Koʻrsatilgan harf bilan boshlanuvchi soʻzlar soni		
		Asosiy	Qoʻshimcha	Umumiy
1.	A	1538	640	2178
2.	B	2694	394	3088
3.	D	1419	79	1498
4.	E	647	179	826

5.	F	607	38	645
6.	G	824	208	1032
7.	H	862	275	1137
8.	I	1056	221	1277
9.	J	663	164	827
10.	K	1846	122	1968
11.	L	461	13	474
12.	M	1900	1367	3267
13.	N	776	508	1284
14.	O	1164	332	1496
15.	P	1218	14	1232
16.	Q	1968	193	2161
17.	R	768	92	860
18.	S	2239	639	2878
19.	T	2634	134	2768
20.	U	482	127	609
21.	V	468	57	525
22.	X	813	304	1117
23.	Y	1098	195	1293
24.	Z	466	308	774
25.	O'	502	119	621
26.	G'	452	76	528
27.	SH	900	350	1250
28.	CH	843	66	909
29.	ng	0	0	0
Jami:		31 308	7 214	38 522

Keltirilgan statistik ma'lumotlardan kelib chiqqan holda bir qancha xulosalar

WWW.HUMOSCIENCE.COM

qilishimiz mumkin. Masalan qo‘shimcha shakllantirilgan so‘zlar tarkibida A, B, M, N, S harflari bilan boshlanuvchi so‘zlar salmog‘i yuqoriroq ekanligidan chet tilidagi va o‘zlashtirilgan so‘z va atamalarning aksariyati shu harflar bilan boshlanishini tushunish mumkin. Quyidagi 1-rasmda shu statistik ma’lumotlarning grafik ko‘rinishi keltirilgan.

1-rasm. Elektron so‘zlar bazasining umumiy statistik grafigi

Ko‘rib chiqilayotgan so‘zlar bazasi harflar jadvali va so‘zlar jadvalining relatsion bog‘lanishi asosida hosil qilingan. O‘zbek tilidagi so‘zlarning barchasi lotin alifbosida yozilganligini inobatga olib barcha so‘zlarni lotin alifbosi harflari tartibi bo‘yicha guruhlash maqsadga muvofiqdir.

O‘zbek tili lotin alifbosida 29 ta harf mavjud va ularning har biri bitta tovushni ifodalaydi. Aksariyat qismi bitta belgi bilan belgilanadi. Shundan ikkitasi harf va belgi qo‘shilishidan hosil bo‘lgan (O‘, G‘). Uchta harf esa ikkita harf belgisining birikmasidan hosil qilingan bo‘lsada ular ham faqat bitta tovushni ifodalaydi. Elektron so‘zlar bazasining asosiy qismini so‘zlar jadvali tashkil etib, mavjud so‘zlar yuqorida keltirilgan harflar jadvaliga ko‘ra guruhlanadi.

Keltirilgan elektron so‘zlar bazasi tadqiqotlar natijalaridan kelib chiqqan holda shakllantirilgan. Ushbu so‘zlar bazasi dinamik xususiyatga ega bo‘lib, zaruratga ko‘ra

qo'shimcha so'zlar bilan boyitilishi yoki iste'moldan chiqarilgan va eskirgan so'z va atamalar kuzatilgan vaziyatlarda ularni o'chirish imkoniyati mavjud.

O'zbek tilida so'zlar bo'g'inlardan tashkil topishini inobatga olib, shakllantirilgan elektron bazadagi barcha so'z va atamalarni bo'g'inlar orqali ifodalash imkoni mavjud degan xulosaga kelish mumkin. Elektron bazadagi so'zlar tarkibida bir bo'g'inli, ikki bo'g'inli va ko'p bo'g'inli so'zlar mavjud. So'zlarni o'zbek tili bo'g'in ko'chirish qoidalariga ko'ra bo'g'inlarga ajratish va natijalarni tahlil qilish orqali o'zbek tilida qo'llaniladigan bo'g'inlar turlari va xususiyatlari haqida axborotga ega bo'lish va bo'g'inlarning umumiy bazasini shakllantirish mumkin. Tadqiqot doirasida elektron so'zlar bazasidagi barcha so'zlar bo'g'inlarga ajratildi va elektron bo'g'inlar bazasini tashkil qilish ishlari amalga oshirildi[4].

So'zlarni bo'g'inlarga ajratish va tahlil qilish natijasida ayrim bo'g'inlar turli so'zlarda bir necha marotaba takror ishtirok etish holatlarini ko'rishimiz mumkin. Hattoki bunday bo'g'inlarning takrorlanishlari soni mingdan ortib ketgan holatlarini ham uchratish mumkin. Ya'ni bitta bo'g'in so'zlar bazasidagi mingdan ortiq so'z tarkibida uchrashi mumkin. Bo'g'inlarning aksariyati butun so'zlar bazasida faqat bir marta takrorlanadi. Olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra bunday bo'g'inlar soni 348 tani tashkil etadi. Asosan bu turdagi bo'g'inlar chet tillardan o'zlashtirilgan so'z va atamalar tarkibida kelishi kuzatildi. Ba'zi bo'g'inlarning butun bazada 2 marta takrorlanganini, boshqalari 3, 4, 5 va eng ko'pi MOQ bo'g'inining 3678 marotabagacha takrorlanganligini ko'rish mumkin. 3-jadvalda so'zlar bazasida bo'g'inlarning takrorlanishlari soni bo'yicha statistik ma'lumotlar keltirilgan.

3-jadval

So'zlar bazasida bo'g'inlarning takrorlanishi

Bo'g'inlar soni	348	356	255	167	144	100	...	1	1
Takrorlanishlar soni	1	2	3	4	5	6	...	2453	3678

Bitta bo‘g‘inning bir yoki bir nechta so‘z tarkibida kelishidan qat’iy nazar u yozuvda bir xil ko‘rinishda ifodalanadi. Shuni inobatga olib, so‘zlar bazasida necha matra takrorlansa ham uni bitta bo‘g‘in deb qarash mumkin.

4-jadval

Bo‘g‘inlarning umumiy bazada guruhlanishi

№	Alifbo harflari	Bo‘g‘inlar soni	№	Alifbo harflari	Bo‘g‘inlar soni
1.	A	51	15.	P	129
2.	B	161	16.	Q	105
3.	D	145	17.	R	138
4.	E	25	18.	S	203
5.	F	100	19.	T	184
6.	G	115	20.	U	23
7.	H	80	21.	V	98
8.	I	36	22.	X	69
9.	J	86	23.	Y	105
10.	K	159	24.	Z	88
11.	L	142	25.	O‘	18
12.	M	136	26.	G‘	71
13.	N	119	27.	SH	118
14.	O	26	28.	CH	86
Jami:		1381			1435
Umumiy:		2816			

Shunday xulosalarni amalga tadbiiq qilish natijasida umumiy soni 2800 dan ortiq bo‘lgan bo‘g‘inlarning elektron bazasi shakllantirildi. Tashkiliy jihatdan bo‘g‘in ham bir yoki bir nechta harflar ketma ketligidan iborat tuzilma hisoblanadi. 4-jadvalda hosil qilingan bazada mavjud bo‘g‘inlarning boshlang‘ich harfiga ko‘ra guruhlanishi keltirilgan. Quyidagi 3-rasmda shu statistik ma‘lumotlar garfik ko‘rinishida keltirilgan.

3-rasm. Bo'g'inlarning umumiy bazada guruhlanishi grafigi

Ushbu rasmda keltirilgan diagrammadan hosil qilingan bo'g'inlar bazasida mavjud bo'g'inlarning A, E, I, O, U, O' harflari bilan boshlanadigan guruhlarida bo'g'inlar soni nisbatan kamroq B, K, S, T harflari bilan boshlanuvchi bo'g'inlar soni eng ko'p ekanligini xulosa qilish mumkin.

Yuqorida aytib o'tilganidek bo'ginlar bir yoki bir nechta harflar ketma ketligidan tarkib topgan bo'lib, tadqiqot natijalari bo'yicha statistik ma'lumotlarga ko'ra bo'g'inlar tarkibida 1 tadan 5 tagacha tovush bo'lishi mumkin. Mavjud bo'g'inlarni 5-jadvalda keltirilgan ko'rinishda guruhlash mumkin[5].

5-jadval

Bo'g'inlarning tovushlar soniga ko'ra guruhlanishi

Tovush soni	1	2	3	4	5
Bo'g'in soni	6	247	1877	646	40
Ulushi (%)	0.21	8.77	66.65	22.94	1.42

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, hosil qilingan so'zlar bazasidagi 38 mingdan ortiq so'z va atamalarni jami bo'ib 2816 ta bo'g'in shakli bilan ifodalash mumkin. 5-jadvaldan ko'rinib turibiki, o'zbek tilida qo'llaniladigan jami bo'g'inlarning 67 foizi uchta harfdan iborat bo'ginlar guruhiga to'g'ri keladi. Faqat bitta harfdan iborat bo'g'inlar sonining 6 ta ekanligini lotin alifbosiga asoslangan o'zbek tili imlosida 6 ta unli tovush borligi va har bir unli tovush yakka holda bitta

bo'g'inni ifodalashi bilan asoslash mumkin. Quyidagi rasmda bo'g'inlar statistikasining grafik ko'rinishi keltirilgan.

4-rasm. Bo'g'inlarning tovushlar soniga ko'ra guruhlanishi grafigi

Ko'rib chiqilayotgan elektron bo'g'inlar bazasi struktura jihatidan bir nechta jadvallardan iborat bo'lib, ular o'zaro relatsion bog'lanishlar asosida bog'langan[6].

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ishlab chiqilgan istalgan hajmdagi matnni ifodalashi mumkin bo'lgan bo'g'inlar bazasi o'zbek tilida yaratiladigan elektron lug'atlar, matnga ishlov beruvchi kompyuter lingvistik tizimlar, matnni tanib olish yoki unga avtomatik ishlov berish tizimlari, elektron matndagi grammatik xatoliklarni aniqlash va tuzatish tizimlari hamda elektron matnlardan nutq sintezini amalga oshiruvchi tizimlarni ishlab chiqishda asosiy obyektlardan biri sifatida qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Ю. В. Балакина “ Электронный текст: принципиально новый тип текста?” Вестник Волгоградского государственного университета. 2016. Т.15. № 3. С. 17-27.
2. А. М. Цитульский, А. В. Иванников, И. С. Рогол “Интеллектуальный анализ текста”, StudNet 2020. №6. С. 476-483.
3. Akmuradov B., Khamdamov U., Mukhiddinov M., Zarmasov E., A novel algorithm for dividing uzbek language words into syllables for concatenative text-to-

speech synthesizer //International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering. Volume 9, No.4, July-August 2020. –P.4657 –4664

4. Abasxanova, X. Yu. Modeling digital devices with the help of VHDL programming language. Current problems of modern science. International conference. Chicago USA - 2022. –P.22-24

5. Elov, J., Khamdamov, U., Abdullayev, A., Narzullayev, I., & Sultanov, D. (2021, November). Development of a database of higher education process management information system based on the relational model. In 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT) (pp. 01-05).

6. J. Elov, U. Khamdamov, A. Abdullayev, I. Narzullayev and D. Sultanov, "Development of a database of higher education process management information system based on the relational model," 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), Tashkent, Uzbekistan, 2021, pp. 01-05, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670349.